

Caderno de resumos

II Simpósio de Fonologia, Variação e Ensino

Luciani Tenani (Unesp)

André Pedro da Silva (UFBA)

Organizadores

Luciani Tenani (Unesp)
André Pedro da Silva (UFBA)
(Organizadores)

Caderno de resumos

II Simpósio de Fonologia, Variação e Ensino

Araraquara
Letraria
2024

Ficha catalográfica

**Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
(Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)**

Simpósio de Fonologia, Variação e Ensino (2.: 2024:
Salvador, BA)

Caderno de resumos [livro eletrônico] / Luciani Tenani,
André Pedro da Silva, (organizadores). - Araraquara, SP:
Letraria, 2024

PDF.

Vários autores.

Bibliografia.

ISBN 978-65-5434-089-2

1. Ensino 2. Fonologia 3. Linguística 4. Pesquisa I.
Tenani, Luciani. II. Silva, André Pedro da. III. Título.

24-227030

CDD-414

Índices para catálogo sistemático:

1. Fonologia : Linguística 414

Eliete Marques da Silva - Bibliotecária - CRB-8/9380

Apoio financeiro:

PAEP/CAPES

Programa de Pós-Graduação em Estudos Linguísticos
(Recursos PROEX/CAPES)

Instituto de Biociências, Letras e Ciências Exatas

Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”

Realização e Organização

ProfLetras, UFBA

PPGEL, UNESP

Informações institucionais da UFBA

Reitor PAULO CESAR MIGUEZ DE OLIVEIRA

Vice-reitor PENILDON SILVA FILHO

Instituto de Letras

Diretora ALVANITA ALMEIDA SANTOS

Vice-diretora LILIAN TEIXEIRA DE SOUSA

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO

Luciani Tenani,
André Pedro da Silva,

MESAS-REDONDAS

MESA-REDONDA DE ABERTURA

Por que um Mestrado Profissional em Letras?

Dermeval da Hora, UFPB

Variação fônica e preconceito linguístico

Jacyra Andrade Mota (UFBA/CNPq)

MESA-REDONDA DE ENCERRAMENTO

Acentuação: o que dizem os textos de alunos do Ensino Fundamental II

José Magalhães, UFU

“Com ver sando” sobre ortografia e fonologia

Luciani Tenani, Unesp/CNPq

MINICURSOS

É assim que se fala ou que se escreve? Noções de fonética e ortografia do português

Ministrante: Leônidas da Silva

Sílaba, variação e ensino

Ministrante: Vera Pacheco, UESB

Contribuições da Sociolinguística e da Dialetoлогия para o ensino de Língua Portuguesa

Ministrante: Dircel Aparecida Kailer, UEL

Fonologia e variação fonético-fonológica no português brasileiro

Ministrante: Elisa Battisti, UFRGS/CNPq

Oralidade e princípios do sistema alfabético: processo de ensino e aprendizagem da ortografia do português

Ministrante: Mikaela Roberto, UFRRJ

Como a fonologia pode contribuir para o ensino da língua portuguesa?

Ministrante: Juliene Pedrosa, UFPB

Reflexões Sobre as formas Não-Convencionais de Escrita em Produções Textuais de Estudantes de Ensino Fundamental

Ministrante: Natália Cristine Prado, UNIR

COMUNICAÇÕES

ÁREA: FONÉTICA

Confronto da apócope das vogais altas [i] e [u] em minas gerais com base nos dados do ALIB

Maria do Carmo Sá Teles de Araujo Rolo

Oclusivas alveolares e africadas alveopalatais no Português de Recife: análise categórica da variável vozeamento

Eraldo Batista Silva Filho

ÁREA: FONOLOGIA

A hipossegmentação da escrita e os processos de sândi externo nas redessociais: o caso do grupo clítico

Ana Clara Ferreira Orrico, Eliete Figueira Batista Silveira

Proposta de análise prosódica de migrantes e filhos de migrantes

Priscila Ferreira de Alécio

ÁREA: FONOLOGIA E ENSINO

“O menino pergunta ao eco onde é que ele se esconde”: ensinando a segmentação de palavra no ciclo da alfabetização

Giovanna Alves Santos, Luciani Ester Tenani

A hipossegmentação na escrita de alunos da educação do campo: uma reflexão na perspectiva da prosódia

Iara Cardoso De Sá, Lucirene da Silva Carvalho

A monotongação no ensino de língua portuguesa

Sandra da Silva Sá Pena, André Pedro da Silva

A troca do pronome pessoal oblíquo átono me pelo tônico mim: um estudo sob a perspectiva da nasalidade

José Kelli Ibiapino Albuquerque

Apagamento por Apócope do rótico /r/ em verbos no infinitivo na escrita de alunos do 6º ano do Ensino Fundamental: uma proposta de intervenção fonológica

Juliete Elaine Martins da Silva, Leônidas José da Silva Junior

Aprendizagem da escrita, mudança linguística e grafia do rótico em final de palavra

Nicole Maria dos Santos Mello, Carolina Serra

As sílabas do português e o ensino de ortografia

Silvana Santos Damasceno Nascimento

Casos de não grafia do rótico: efeitos da mudança linguística no aprendizado tardio da escrita

Lucas Benamor Martins da Silva, Carolina Serra, Marcelo Alexandre Silva Lopes de Melo

Conte com fones: alfaletando nas redes

Vanessa Gonzaga Nunes, Vitor Hochsprung

Desenvolvimento da consciência fonológica e a aprendizagem de escrita inicial de alunos do 2º ano no município de Queimados/RJ

Andrezza Oliveira Freitas e Daniela Samira da Cruz Barros

Erros ortográficos na escrita de estudantes do 9º ano do fundamental II: uma proposta de intervenção

Mariana Cunha

Estudos sobre povos indígenas no ensino fundamental: adequações fonético-fonológicas, morfo-semânticas de vocábulos do tronco Tupi para o português

Carla de Aquino Cunha, Marluvia Maria Alves

Fono(alvo): a nasalidade em jogo

Denson André Pereira da Silva Sobral

Fonologia e ensino: como trabalhar o acento gráfico em sala de aula?

Flávia Camata de Oliveira Malaguth, Marian Oliveira, Vera Pacheco

Fonologia em sala de aula: experiências, reflexões e desafios nas práticas de ensino de professores da educação básica

Rose Maria Leite de Oliveira Oliveira

O desenvolvimento de jogos pedagógicos para o aprimoramento de desvios ortográficos

Fernando Augusto de Lima Oliveira, Marcus Garcia de Sene

O ensino de português por meio das cartas fonéticas do atlas linguístico do Amapá (ALAP)

Jéfter Gonçalves Amorim, Eliane Pereira Machado Soares

Olha quem tá falando!: uma sequência de atividades para conscientizar sobre a importância da oralidade

Vanessa Gonzaga Nunes

Onde bate a minha língua? E a sua? Palatografia e linguografia estáticas como ferramenta didática para visualizar a variação fonética em sala de aula

Andressa Toni

Ortografia em foco: identificação e redução dos desvios ortográficos na escrita escolar

André Pedro Da Silva, Luciary Reis

Reflexões acerca de aquisição de escrita no EF sob a influência dos processos fonológicos e o auxílio da ludicidade

Rogeria Bueno Fegueredo, Luciane Braz Perez Mincoff

Rotapcismo: um aplicativo para redução do rotacismo nas aulas de língua portuguesa

Alcione Vieira Silva, Leônidas José Da Silva Jr., Allan Teixeira

Transcrição fonética e fonológica na escrita de estudantes do Ensino Fundamental

Mayara Ferraz Lopes da Encarnação, Vera Pacheco

Parlaventura: ensinando ortografia de modo lúdico a partir de um objeto digital de aprendizagem

Priscila Paula Silva de Marins, Tania Mikaela Garcia Roberto

ÁREA: VARIAÇÃO FONOLÓGICA

Alternância entre consoantes líquidas no contexto de ataque complexo: reflexões sobre variação e ensino da língua escrita

Ludquellen Dias, Juliana Ludwig Gayer, Silvana Santos Damasceno Nascimento

As reduções fonéticas em produções de textos do campo de atuação vida pública: uma proposta didática para o ensino fundamental anos finais

Elizenice de Barros, José de Barros

Impactos dos avanços da educação brasileira na adaptação linguística de migrantes em situação de contato dialetal

Emerson Santos de Souza

O apagamento do /r/ em infinitivos verbais

Thais Abreu de Oliveira, Érica Aparecida Alves Fraga

Restrições que favorecem ou não o hiato ou o ditongo na sequência IV

Dermeval da Hora

Uma análise das variáveis linguísticas da ditongação diante de /s/ em Sergipe: dados do ALiB

Lays dos Santos Andrade, Amanda dos Reis Silva

Variação da lateral palatal em falares nordestinos

Eliane Pereira Machado Soares

Variação fonético-fonológica, identidade e *likes*: dos *smartphones* às salas de aula

Amanda dos Reis Silva

PÔSTERES

A hipossegmentação nas redes sociais

Luiza da Conceição da Silva

A supergeneralização da regra de ditongação na escrita em mídia digital

Anna Luíza Gomes Da Silva Lopes, Eliete Figueira Batista Silveira

A aprendizagem de fonética e fonologia da língua portuguesa: análise do livro didático “Teláris essencial - Português”, do 6º ano do Ensino Fundamental

Isabelly Furtado de Andrade, Natã Araújo, Carla Sousa Neves

Desvios na representação física: grafia vs. som, na produção textual de alunos da educação básica

Joselice Daltro Minho, Elizabete Maia

Experiência de tabulação de erros ortográficos na escrita de alunos do segundo segmento do ensino fundamental por graduandos de iniciação científica de Letras da UFRRJ

Nicole Silva, Tania Mikaela Garcia Roberto, Gean Roberto Braga Schneider

Índices de inabilidade na escrita de estudantes contemporâneos e na de mãos inábeis do passado: um estudo contrastivo de fenômenos grafofonéticos

Eduardo Vital Martins, Huda Silva Santiago

O apagamento da vogal postônica medial em palavras proparoxítonas nas capitais do nordeste brasileiro mapeadas pelo projeto ALiB -- Etapa I

Júlia Emanuele Andrade Nascimento, André Pedro Da Silva

O apagamento da vogal postônica medial em palavras proparoxítonas nas capitais do nordeste brasileiro mapeadas pelo projeto ALiB – Etapa I: Maceió e Recife

Carolina Lima Santos, André Pedro Da Silva

O apagamento da vogal postônica medial em palavras proparoxítonas nas capitais do nordeste brasileiro mapeadas pelo projeto ALiB – Etapa I: João Pessoa

Maria Eduarda Calazans Oliveira, André Pedro Da Silva

Os desafios da prática da escrita no contexto escolar e suas percepções fonológicas

Camila Lima Castro, Celene Fernandes Barbosa Santos

Processos fonológicos e sua influência na escrita de estudantes da educação básica

Erica Silva Dias, Lais Silva Correia Paz

Processos fonológicos: uma reflexão dos traços da oralidade presentes na escrita escolar

Eliete dos Santos Lima, Soraia Pereira dos Santos, Geisiane Silva Santos

APRESENTAÇÃO

A proposta do II Simpósio “Fonologia, Variação e Ensino” nasceu de conversas entre coordenação e docentes responsáveis pela disciplina “Fonologia, Variação e Ensino”, que integra o Programa de Pós-Graduação Profissional em Letras, ProfLetras. O desejo comum foi o de se encontrar para trocar experiências e conhecimentos sobre os processos fonéticos e fonológicos variáveis que têm estreita relação com as dificuldades ortográficas verificadas em textos escritos por alunos no Ensino Fundamental e Médio.

Após o distanciamento social decorrente da pandemia de covid-19, alguns desafios se acentuaram e novos surgiram no ambiente escolar, notadamente, aqueles relativos ao ensino de português e das convenções ortográficas. É, pois, um momento importante de reencontro para, juntos, identificarmos e propormos caminhos para o enfrentamento desses desafios.

Nesse contexto, um grupo de docentes do Instituto de Letras da Universidade Federal da Bahia, sob a coordenação do professor Dr. André Pedro da Silva, assumiu – com a colaboração da coordenadora nacional da disciplina, a professora Dra. Luciani Tenani, a responsabilidade de criar o ambiente acadêmico propício para acolher professores, em atuação e em formação, comprometidos com o conhecimento e o processo de ensino e aprendizagem de português.

A comissão organizadora do evento planejou o simpósio de maneira a fomentar o diálogo e o aprendizado por meio de duas mesas-redondas, sete minicursos e várias seções de comunicação de modo presencial e virtual, viabilizando a participação do maior número possível de pesquisadores. Os resumos dessas apresentações se encontram publicados neste Caderno de Resumos que, por sua vez, não apenas divulga as reflexões e experiências acerca dos conteúdos de língua portuguesa no Ensino Fundamental e Médio, mas também instiga o desenvolvimento de pesquisas que contemplem a diversidade linguística do português falado no Brasil.

Todos os diretamente empenhados na realização do simpósio trabalharam de maneira a acolher os professores que buscam aprimorar sua formação, principalmente aqueles no ProfLetras, que se deparam com alunos que têm muitas dificuldades com a ortografia do português e sentem a necessidade de ampliar os conhecimentos não só sobre a ortografia, mas também sobre como a fala funciona em suas características fonéticas e fonológicas.

Que este II Simpósio “Fonologia, Variação e Ensino” seja um encontro de pessoas efetivamente comprometidas com o conhecimento cientificamente embasado que promove a formação plena e efetiva de crianças e adolescentes em leitores e escritores em português.

Luciani Tenani, Unesp/CNPq

Coordenadora nacional da disciplina “Fonologia, Variação e Ensino” do ProfLetras

André Pedro da Silva, UFBA

Coordenador do II Simpósio “Fonologia, Variação e Ensino”

Salvador, 21 de outubro de 2024.

MESAS-REDONDAS E MINICURSOS

Mesa-redonda de abertura

Por que um Mestrado Profissional em Letras?

Dermeval da Hora, UFPB

Há sempre um desencanto, quando se começa a pensar a Língua Portuguesa a partir de sua estrutura, seja ela fonológica, morfológica, sintática ou semântica. Dificuldades surgem diante da falta de obviedade esperada por aqueles que nela se debruçam. Passamos até o Ensino Médio ouvindo falar de uma série de coisas relacionadas à língua sem muitos fundamentos. Por que estamos estudando isso e aquilo, em que iremos utilizar tal conhecimento? Perguntas que nem sempre encontram respostas. E esse deveria ser o objetivo dos cursos profissionalizantes, ou melhor, dos Mestrados Profissionais: esclarecer aos professores os verdadeiros objetivos de suas existências. Isso aconteceu com o PROFMAT e também deveria acontecer com o PROFLETRAS. São dois programas de Mestrado Profissional que atuam em frentes de extrema importância para a formação dos interessados nos estudos linguísticos e matemáticos, bases essenciais para a compreensão da vida. O ser humano, ser social que é, encontra-se atrelado a esses dois grandes mercados de saber: a língua e os números. Com eles convivem toda a vida e é importante que os reconheçam como algo inerente à sua própria existência. Pensar a estrutura da língua, em sua formação, é procurar entender o que de mais básico existe em cada um de nós, porque existimos nos usos da língua. Ensinar português é, portanto, ensinar a pensar sobre si e sobre o outro, em nossa diversidade.

Variação fônica e preconceito linguístico

Jacyra Andrade Mota (UFBA/CNPq)

Partindo do entendimento de preconceito linguístico como um juízo de valor negativo às variedades linguísticas de menor prestígio social, analisam-se algumas ocorrências, documentadas nos dados fornecidos pelo Projeto ALiB, procurando entendê-las do ponto de vista da história do português do Brasil e reformulando a noção, ainda altamente enraizada, de que são feias ou incorretas. Para exemplificar, podemos citar a pronúncia dentalizada das oclusivas /t, d/, muito presentes no Nordeste, criticadas por falantes de outras regiões, apesar de representar a conservação das variantes trazidas ao Brasil pelos portugueses. Espera-se que a reflexão sobre casos desse tipo possa ajudar a combater o preconceito, desfazendo mitos que ainda persistem no ensino.

Mesa-redonda de encerramento

Acento gráfico e conhecimento fonológico: o que dizem os textos de alunos do Ensino Fundamental II

José Magalhães, UFU

O acento de palavra no português, considerada a abordagem fonológica, é caracterizado por um conjunto de regras que pouco trazem de regularidade. Não se questiona que a grande maioria dos vocábulos da língua são paroxítonos. Contudo, há um bom número de palavras oxítonas e, partindo-se da margem direita, o acento pode chegar até a antepenúltima sílaba, caracterizando as proparoxítonas, estas em menor quantidade. Alcançar generalizações que traduzam essas posições acentuais não tem sido tarefa fácil para os fonólogos (Cf. Bisol, 1994; Lee, 1994; Massini-Cagliari, 2000; Magalhães, 2008). Imagine-se, então, quão árdua é a tarefa do professor e do aluno em sala de aula, o primeiro para ensinar e o segundo para absorver tamanha complexidade. De posse dessas ponderações, esta apresentação procurará revelar, com base em dados obtidos junto a um conjunto de textos de alunos do ensino básico, especificamente do nível fundamental II, quais estratégias estes aprendizes têm utilizado para a grafia correta relativamente à acentuação gráfica e que associações são feitas com o conhecimento fonológico que possuem de sua própria língua. Não se perde de vista que a ortografia segue um padrão estabelecido acerca dos diacríticos necessários para marcar, na modalidade escrita, as irregularidades encontradas na modalidade falada.

“Com ver sando” sobre ortografia e fonologia

Luciani Tenani, Unesp/CNPq

Nesta apresentação, trato de erros ortográficos que se caracterizam pela segmentação não convencional de palavras, como em “com verso” (converso) e “concerteza” (com certeza), encontrados em textos de sexto a nono ano do Ensino Fundamental. Argumento que essas segmentações são fruto de hipóteses (conflitantes) sobre a grafia de palavras, notadamente sobre a grafia de monossílabos átonos (por exemplo: “com, de, que me, se”), com base na análise de características fonológicas (especialmente as entoacionais), morfossintáticas e semânticas dos enunciados. A abordagem propõe interpretar possíveis motivações dos erros ortográficos como efeito do processo de produção de textos. Pretendo, assim, oferecer uma contribuição para a reflexão sobre o ensino da ortografia em ambiente escolar.

MINICURSOS

OMNIBUS COLLOQUOR

**INSTITUTO
DE LETRAS
UFBA**

Minicurso: Oralidade e princípios do sistema alfabético: processo de ensino e aprendizagem da ortografia do português

Ministrante: Mikaela Roberto

O minicurso tem como objetivo explorar as diferentes motivações dos erros ortográficos com o propósito de capacitar professores de Língua Portuguesa da Educação Básica para um processo mais eficiente de ensino e aprendizagem da ortografia. O curso parte de uma análise das diferentes categorizações dos erros ortográficos e propõe encaminhamentos pedagógicos específicos a cada tipo de erro, contribuindo para que o aluno participante desenvolva estratégias pedagógicas eficazes para as diferentes correspondências fonêmico-grafêmicas do Português Brasileiro (PB). Ao final do minicurso, os alunos participantes terão desenvolvido uma maior fundamentação teórico-metodológica em uma perspectiva sociointeracionista, com ênfase na andaimagem e na gamificação para propostas mais assertivas de ensino e aprendizagem da ortografia do PB.

Minicurso: É assim que se fala ou que se escreve? Noções de fonética e ortografia do português

Ministrante: Leônidas da Silva

A Fonética é a área das Ciências da Fala que se ocupa da produção sonora exercida por nossa natureza física e biológica, ou seja, da fala. O professor deve ter em mente que inúmeras inadequações quanto à norma-padrão na escrita dos alunos são oriundas da oralidade (Silva Jr., 2023). Deste modo, este minicurso tem por objetivo mostrar, de forma introdutória e didática, a relevância da fonética (e da fonologia) no ensino de língua portuguesa, desde a etapa de alfabetização às influências da fala na escrita presentes ao longo da educação básica. Mostraremos, a partir de atividades lúdicas, como a fonética pode beneficiar o professor e o aluno nas aulas de português e o que professor precisa saber a respeito dessa temática no intuito de amenizar possíveis dificuldades que os alunos possam vir a ter durante o curso das aulas no âmbito da relação fala-escrita. Como assinalado por Kailer, Magalhães e Hora (2023, p. 15), apontaremos leituras e atividades de cunho fonético-fonológico que podem auxiliar no trabalho com questões relacionadas “aos desvios ortográficos da norma-padrão por influência da fala durante o ensino-aprendizado de língua portuguesa; desde a fase de alfabetização seguindo até os últimos anos escolares do aluno nos ensinamentos fundamental e médio”. Serão contemplados neste minicurso aspectos como: i) descrição de fenômenos fonético-

fonológicos nos domínios segmental e prosódico, ii) variação e mudança linguística sob uma perspectiva fonético-fonológica, iii) a relação fala-escrita e as exigências da norma oficial da língua portuguesa do Brasil, iv) a interação entre a fonética e os jogos educativos para potencializar uma escrita da norma-padrão mais precisa.

Minicurso: Como a fonologia pode contribuir para o ensino da língua portuguesa?

Ministrante: Juliene Pedrosa, UFPB

Ao pensar sobre o ensino de língua e, especificamente, o ensino de língua portuguesa, muitas vezes não se observa claramente a contribuição da fonologia. Por isso, há muito se tem a necessidade de levantar discussões sobre o assunto e, o mais importante, de se pensar práticas que possam trazer as contribuições das teorias fonológicas para o ensino de língua portuguesa na educação básica. Para reforçar esse olhar aplicado, este minicurso objetiva visitar, discutir e propor pesquisas que utilizam teorias e conceitos fonológicos na sala de aula da educação básica e, dessa forma, buscar ampliar essa discussão nos espaços acadêmicos.

Minicurso: Sílabas, variação e ensino

Ministrante: Vera Pacheco, UESB

A sílaba é a unidade fonológica formada pela combinação de segmentos conforme a fonotaxe da língua. Diferenças entre a estrutura silábica encontrada na fala e a forma prevista na escrita oficial podem ser a causa de ocorrências de formas divergentes comuns nos textos escritos de nossos alunos dos anos iniciais ou dos anos mais avançados. É de suma importância que o professor identifique as formas divergentes que estão associadas à estrutura silábica, para propor atividades de intervenção direcionadas. Diante disso, neste minicurso, propomos que se trabalhe a sílaba em sala de aula partindo de três premissas: a) o papel significativo dos constituintes silábicos; b) o contraste entre as variações dialetais e a forma escrita, e, c) aprendemos do mais simples para o mais complexo.